

Integração da IA na Tecnologia RFID Focando na Gestão de Estoques de uma Empresa Alimentícia

Integrating AI into RFID Technology Focusing on Inventory Management in a Food Company

Isabella da Conceição Oliveira

Faculdade de Tecnologia de Mauá | Fatec Mauá
Isabella.oliveira16@fatec.sp.gov.br

Sabrina Guimaraes Batista

Faculdade de Tecnologia de Mauá | Fatec Mauá
Sabrina.batista01@fatec.sp.gov.br

Jose Flavio Messias

Faculdade de Tecnologia de Mauá | Fatec Mauá
jose.messias@fatec.sp.gov.br

Resumo

Este estudo tem como objetivo analisar as influências da integração da tecnologia RFID com Internet Artificial na gestão de estoques de uma empresa alimentícia. A pesquisa foi conduzida por meio de estudo de caso em uma empresa x situada em Ribeirão Pires/SP, que enfrentava dificuldades operacionais devido ao seu sistema atual que era manual. A Metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Neste estudo, a implementação do sistema RFID integrado a IA permitiu automatizar os processos e apresentou uma grande melhoria no controle e rastreabilidade das mercadorias. Resultando em uma redução expressiva de tempo na execução das atividades logísticas, com isto a empresa alcançou aproximadamente 79,5% de tempo operacional economizado, além de uma queda significativa nos índices de retrabalho e falhas na rastreabilidade de produtos. Conclui-se que adoção conjunta dessas tecnologias possibilita um grande avanço na área da logística e de empresas deste setor, elevando a produtividade, o desempenho e a satisfação do cliente.

Abstract

This study aims to analyze the influences of the integration of RFID technology with Artificial Internet on the inventory management of a food company. The research was conducted through a case study in a company located in Ribeirão Pires/SP, which faced operational difficulties due to its current manual system. The methodology used was bibliographic research with a qualitative approach. In this study, the implementation of the RFID system integrated with AI allowed the automation of processes and presented a great improvement in the control and traceability of goods. Resulting in a significant reduction in time in the execution of logistics activities, with this the company achieved approximately 79.5% of operational time saved, in addition to a significant drop in rework rates and failures in product traceability. It is concluded that the joint adoption of these technologies enables a great advance in the area of logistics and companies in this sector, increasing productivity, performance and customer satisfaction.

Palavras-chave

Sistema RFID
Inteligência Artificial
Logística
Gestão de Estoque

Keywords

RFID system
Artificial Intelligence
Logistics
Inventory Management

1. Introdução

Segundo BALLOU (2006) A gestão eficiente de estoques é um dos pilares fundamentais para o bom desempenho das operações logísticas em empresas do setor alimentício, especialmente para empresas que lidam com produtos perecíveis. A ausência de um sistema automatizado de controle pode acarretar perdas significativas, desperdícios e retrabalhos.

Este estudo tem como foco a análise uma empresa x situada em Ribeirão Pires, que trabalha com a distribuição de peixes variados, que vem enfrentando desafios em sua gestão de estoque devido ao sistema manual ainda utilizado. Diante disso se faz necessário o aprimoramento desses recursos.

O estudo propõe a viabilidade da implementação de um novo sistema de controle e gestão de estoques, que possa diminuir erros humanos e otimizar a rastreabilidade melhorando o controle de entradas e saídas de mercadorias.

O sistema que estudamos como alternativa, foi o sistema RFID (identificação por Radio Frequência) com a integração de Inteligência Artificial que proporciona maior rastreabilidade de mercadorias.

Segundo JADAK (2023) A adoção de tecnologia RFID com inteligência artificial nas cadeias de suprimentos oferece uma série de benefícios, incluindo maior precisão, eficiência e redução de custos. Essas vantagens permitem que as organizações operem de forma mais eficaz, respondam às demandas do mercado com mais agilidade e, por consequência, aumentem a satisfação do cliente.

Este estudo se justifica em evidenciar como a aplicação de tecnologias emergentes pode transformar e colaborar com processos logísticos, podendo resultar em maior agilidade e precisão no gerenciamento dos estoques.

A Metodologia utilizada neste estudo de caso é bibliográfica, com abordagem qualitativa e descritiva.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Logística

A logística é a área da gestão responsável pelo planejamento, implementação e controle do fluxo de bens, serviços e informações dentro de uma organização, desde a origem até o consumo, visando eficiência e eficácia. De acordo CHIAVENATO (2005) as suas atividades incluem planejamento, transporte, armazenagem e processamento de pedidos, trazendo benefícios como redução de custos, melhoria na qualidade do serviço e vantagem competitiva.

“A logística contribui a maneira de lidar com materiais desde a matéria prima até quando a se transformam em produtos acabado sem direção ao cliente final” (CHIAVENATO, 2005, pag. 162).

O funcionamento da logística envolve processos que garantem a entrega dos produtos no momento, local e quantidade corretos, ao menor custo possível. Isso inclui planejamento da demanda, armazenamento, transporte e controle de estoque. Historicamente, a logística teve origem em práticas militares e evoluiu para o ambiente

empresarial, tornando-se estratégica com a globalização e o aumento da concorrência. Atualmente, seu papel é essencial na gestão da cadeia de suprimentos e na otimização dos processos empresariais.

Segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL,2024), a receita bruta operacional do setor logístico é de 192 bilhões, representando cerca de 2% do PIB brasileiro.

2.2 Gestão de Estoque

A gestão de estoque pode ser definido como o ato de planejar a execução e o controle dos recursos utilizados em uma empresa, por sua vez, quando uma gestão de estoque é bem executada ela permite que a empresa saiba o quanto ela já perdeu por ter um controle eficiente, quando se tem uma boa gestão de estoque é muito importante saber que ela consegue manter as atividades mais produtivas em andamento, que gera satisfação para o cliente que está diretamente vinculada aos sistemas financeiros de uma empresa, os três principais objetivos de um controle de estoques é maximizar o nível de serviço, reduzir os custos totais do estoque por meio do giro e otimizar a eficiência operacional dos processos de suprimentos.

“Manter estoques constitui-se numa garantia contra o inesperado, uma vez que evita a perda da venda e, conseqüentemente, do cliente. Outra função dos estoques é garantir a execução dos projetos, sem atrasos, ou seja, o estoque assegura que o projeto não será interrompido por falta de materiais”(Slack e et al ,2002 apud AGUIAR et all. pag.5).

Segundo o autor MAGALHÃES (2023) existem alguns principais tipos de estoques, sendo eles, estoque de antecipação que é um tipo de estoque que é mantido para garantir suprimentos suficientes para a demanda futura em alguns períodos de incerteza ou de previsões de aumento de demanda. O estoque de consignado que é um tipo de estoque que serve para fornecer a entrega de produtos ao varejista, que os que vende e paga pelos produtos vendidos sem a necessidade de comprar antecipadamente. O estoque de ciclo que é utilizado por empresas que são sujeitas a ciclos de vendas para atender com eficiência a demanda do cliente evitando excessos ou alguma falta de produtos no estoque. O estoque inativo que são estoques vendidos pior um longo período e representado um desafio para as empresas devido ao espaço ocupado. O Dropshipping que é basicamente um modelo de negócio varejista onde você não precisa de estoque físico, ou seja, você compra os produtos de terceiros e eles são enviados diretamente para o cliente que solicitou. Estoque de segurança que é a quantidade adicional de estoque além do normal para atender à demanda imprevista, garantindo disponibilidade para evitar interrupções e por último o estoque de contingência que é basicamente a quantidade de estoque adicional além do normal e de segurança, mantida para lidar com eventos imprevistos que possam afetar a cadeia de suprimentos

MAGALHÃES (2023) diz que a gestão de estoque tem um impacto significativo na rentabilidade da empresa, já que os estoques representam um investimento de algum capital que poderia ser utilizado de outras formas possíveis, além disso, um estoque mal administrado pode resultar em desperdícios de materiais ou a falta deles.

A gestão e armazenagem de produtos perecíveis são fundamentais para garantir a qualidade, segurança e durabilidade desses itens. Produtos perecíveis como alimentos,

medicamentos, ou produtos químicos sensíveis exigem uma atenção especial de armazenamento para evitar deterioração, contaminação e desperdícios.

Segundo COLD (2024) a gestão de estoque de produtos perecíveis requer um controle rigoroso das condições de armazenamento e validade dos alimentos, como carnes, frutas, legumes e verduras. Para garantir a qualidade desses itens, é essencial monitorar a temperatura e umidade por meio de tecnologias avançadas.

No entanto existem alguns sistemas que podem otimizar estes processos, é possível afirmar que a estratégia de gestão de estoque utilizando o sistema Radio Frequency Identification (RFID) é a maneira mais inovadora para o controle de itens que existem, atualmente, pois afinal de contas todo este processo é feito com segurança e confiabilidade e eficiência, pode-se definir que os pontos positivos desta tecnologia é justamente garantir durante todo o processo logístico a acurácia dos dados em relação ao armazenamento dos produtos e a redução de custos em relação a rastreabilidade e a movimentação das mercadorias.

2.3 RFID e Inteligência Artificial

O Sistema RFID (Radio Frequency Identification) surgiu em 1973, pelo inventor americano Charles Walton, tendo seu desenvolvimento tecnológico durante a Segunda Guerra Mundial. Os países costumavam utilizar do sistema de radiofrequência para detectar a presença de tropas (TOTVS, 2022).

Atualmente, com os avanços da tecnologia, o sistema está se transformando, e um exemplo disso é sua integração com a Inteligência Artificial, o que pode trazer mais eficiência e precisão aos processos logísticos.

Esse sistema permite a identificação, rastreamento e gerenciamento de objetos por meio de uma etiqueta específica desse sistema que vem equipada com antena e microchip que emitem sinais de radiofrequência que permitem a coleta de informações exatas e a localização desses itens.

Enquanto a Inteligência Artificial vem sendo cada mais eficiente dentro da logística, a IA pode processar e definir estes dados capturados pelas etiquetas do sistema RFID com alta precisão para localizar os produtos no estoque em tempo real.

“Uma das principais vantagens do RFID é a sua capacidade de coletar informações precisas e em tempo real sobre produtos e materiais em toda a cadeia. Com o RFID, as empresas podem rastrear a localização de um produto ou item em tempo real. Isso permite que as empresas gerenciem melhor seus estoques, evitem a falta de produtos, reduzam o tempo de inatividade e melhorem a eficiência geral do processo logístico”. (KBETEC, 2023, pág. 01)

Já em outra perspectiva: “a visibilidade da RFID permite que as organizações rastreiem e monitorem objetos com precisão. Os algoritmos de IA podem, então, analisar esta vasta quantidade de dados, identificando padrões e gerando insights valiosos.” (EMBRATEL, 2023).

A integração da Inteligência artificial com o RFID simboliza o momento e o avanço a uma logística ainda mais otimizada e inteligente, capaz de adaptar-se a imprevistos e atuar com a maior eficiente possível. Esta combinação não apenas transforma os dados utilizados aqui como também pode automatizar tarefas, permitindo que as empresas usem estas tecnologias de forma estratégica e inovadora.

3. Procedimentos Metodológicos

Este estudo utiliza da pesquisa bibliográfica, que consiste na análise de artigos já existentes sobre a temática da integração da Inteligência Artificial na tecnologia RFID para a melhoria e o controle em empresas.

Segundo GIL (2008 p. 50) A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de um material já elaborado e constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora quase todos os estudos sejam exigidos algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente de fontes bibliográficas.

O estudo de caso foi conduzido por meio de relatos da problemática, observação direta e análise documental interna, com o propósito de compreender as motivações, resultados e desafios enfrentados durante a implementação do sistema.

A Metodologia aplicada nesse estudo visa analisar, identificar e interpretar conteúdos acadêmicos e técnicos que abordam sobre a aplicação da tecnologia RFID com a inteligência artificial, com foco nos impactos, desafios e benefícios.

O estudo tem uma abordagem qualitativa, pois se propõe a compreender os fatos observados sob a perspectiva descritiva e interpretativa. Foram selecionados artigos considerados atuais do período de 2018 a 2025, priorizando autores e fontes da área da logística e da tecnologia

Já LAKATOS (2007) acreditava que a metodologia qualitativa se preocupa em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamentos etc.

4. Resultados e Discussão

4.1 Discussões

O estudo de caso ocorreu em uma nova unidade de uma empresa no ramo alimentício de frutos do mar e derivados que está no mercado desde 1944, onde foram identificados diversos obstáculos no recebimento e localização dos produtos enviados da matriz localizada no Rio de Janeiro. Os produtos encaminhados da matriz do Estado do Rio de Janeiro para a unidade (CD) de Ribeirão Pires eram enviados apenas para armazenamento e expedição, porém a quantidade e quais produtos estavam em transporte não batiam com informações geradas pelo sistema após serem adicionadas manualmente. As falhas na rastreabilidade geravam retrabalho na conferência e atraso na separação e expedição dos itens, comprometendo os prazos estabelecidos com os clientes.

O setor de estoque é responsável pelo descarregamento, conferência, armazenamento e separação para a expedição aos clientes, tudo isso feito de forma manual o que além de atrasar o processo também gerava erros simples no processo.

A solução inicial envolveu a adoção de etiquetas RFID nos produtos, que permitem a leitura automatizada e não intrusiva dos itens em trânsito e armazenamento. Leitores foram instalados possibilitando a coleta de dados. A tecnologia RFID foi integrada a um sistema de IA, este sistema aprende e refina suas

habilidades, processando os dados inseridos e se aprimorando constantemente evitando erros e prevendo falhas com base em históricos de dados (CORNISH, 2025).

Fonte: AFIXCODE (2024)

Com a implementação do sistema RFID a leitura é automatizada de etiquetas em tempo real, sem a necessidade de contato ou linha de visão direta, o que acelera significativamente os processos. Isso reduz drasticamente o retrabalho relacionado à divergência de informações, produtos extraviados ou mal etiquetados.

4.1 Discussões

Com a aplicação do sistema houve redução de retrabalhos no setor e mais agilidade nos processos. Com base nos dados coletados, a empresa passou de uma média de 300 entregas por dia, considerando 27 dias por mês, é dado um total de 8.100 entregas por mês.

Com a implementação houve uma melhoria de 79,5% na economia de tempo da operação, isso sem mencionar o aumento da confiabilidade e a diminuição de reclamações de compradores quando ocorriam divergências nas entregas.

A tabela 1 apresenta dados antes da implementação do sistema RFID integrado a IA, enquanto a 2 apresenta os resultados com o sistema implementado.

Tabela 1 – Tempo sem RFID

Etapa	Tempo/item (Min)	Total Mensal (Min)
Recebimento	3	$8.100 \times 3 = 24.300$
Conferência	2	$8.100 \times 2 = 16.200$
Saída da Mercadoria	1,5	$8.100 \times 1,5 = 12.150$
Total sem RFID	-	$52.650 = 877,5 \text{ H}$

Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

Tabela 2 – Tempo com RFID

Etapa	Tempo/item (Min)	Total Mensal (Min)
Recebimento	0,5	$8.100 \times 0,5 = 4.050$
Conferência	0,3	$8.100 \times 0,3 = 2.430$
Saída da Mercadoria	0,4	$8.100 \times 0,4 = 3.240$

Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

5. Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo analisar a implementação do sistema RFID integrado a Inteligência Artificial no contexto da gestão logística, focando na otimização do tempo, redução de retrabalhos e uma melhoria no processo operacional, que anteriormente ainda era realizado de forma manual.

Os maiores obstáculos eram a re-conferência dos produtos enviados ao centro de distribuição e a procura da localização dos mesmos quando ocorriam a separação para a expedição aos clientes, já que o tempo para a realização das tarefas era maior e com isso havia desgaste na equipe e também um aumento de profissionais para a execução, já que necessitava de uma dupla conferência para a minimização de erros.

A integração de ambas as tecnologias se mostrou uma solução eficiente para melhorar a gestão e a performance dos processos, principalmente no que diz respeito à redução de falhas operacionais humanas, minimização de erros e aumento da precisão na rastreabilidade de produtos e materiais, além de garantir as entregas e maior agilidade da equipe.

Os resultados obtidos indicam que houve uma redução significativa do tempo gasto com processos manuais, o que impactou diretamente na produtividade e na competitividade da empresa analisada. A diminuição de retrabalhos, por sua vez, resultou em uma redução de custos operacionais, contribuindo para a melhoria no desempenho financeiro da organização.

Conclui-se, então, que a integração do sistema RFID com IA representa um avanço relevante na gestão de processos operacionais, ao oferecer soluções inovadoras para a redução de retrabalhos e otimização de tempo, com benefícios diretos à competitividade e à sustentabilidade organizacional.

Referências

AFIXCODE. **O que é para que serve um Leitor de RFID**. Disponível em: <https://www.afixcode.com.br/blog/leitor-de-rfid/>. Acesso em: 17 abr. 2025

AGUIAR, H. et al. **Gestão Estratégica de Estoques -um Estudo em Grupo de Empresas do Setor de Móveis**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/30614364.pdf>>. Acesso em: 7 abr. 2025

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS (ABOL). **Operadores Logísticos: Receita Bruta cresce e chega a R\$ 192 bi**. ABOL, 18 out. 2024. Disponível em: <https://abolbrasil.org.br/noticias/noticias/operadores-logisticos-receita-bruta-cresce-e-chega-a-r-192-bi>. Acesso em: 30 abr. 2025.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BATISTA, J.; IKEZIRI, L.; FREITAS, T. **Logística 4.0: Perspectivas da Aplicação de Inteligência Artificial na Logística Interna**. , 21 out. 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/355407229_Logistica_40_Perspectiva>

s_da_Aplicacao_de_Inteligencia_Artificial_na_Logistica_Interna>. Acesso em: 7 abr. 2025

BENTO, D. **Custos logísticos no Brasil**. Disponível em: <<https://opentechgr.com.br/blog/custos-logisticos-no-brasil/>>.

COLD, E. **Desafios da gestão de estoque de produtos perecíveis**. Disponível em: <<https://emergentcoldlatam.com/pt/logistica-pt/gestao-de-estoque-de-produtos-pereciveis/>>.

CORNISH, M. (2025). Artificial Intelligence vs. Augmented Intelligence: What's the Difference, and Why Does it Matter in Behavioral Health? *Eleos Health*. Recuperado de <https://eleos.health/blog-posts/artificial-intelligence-vs-augmented-intelligence-in-behavioral-health/>

COSTA, E.; SILVIA, M. **A importância do uso da tecnologia de identificação por radiofrequência (rfid) como ferramenta e acuracidade em estoques**. , 13 out. 2018. Acesso em: 16 abr. 2025

EMBRATEL. **Integração de RFID com IA transforma dados em insights valiosos. Proximo Nível**, 2 out. 2023. Disponível em: <https://proximonivel.embratel.com.br/integracao-de-rfid-com-ia-transforma-dados-em-insights-valiosos/>. Acesso em: 4 abr. 2025

GIL, ANTONIO CARLOS. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019

JADAK. **How is intelligent RFID used in supply chain management?** 2023. Disponível em: <https://www.jadaktech.com/blog-posts/how-is-intelligent-rfid-used-in-supply-chain-management/>. Acesso em: 17 abr. 2025.

KBRTEC. **RFID e Inteligência Artificial no Suporte da Logística | ABOL - Associação Brasileira de Operadores Logísticos**. Disponível em: <<https://abolbrasil.org.br/noticias/noticias-do-setor/rfid-e-inteligencia-artificial-no-suporte-da-logistica>>. Acesso em: 4 abr. 2025.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

LEÃO, T. **Cadeia de suprimentos: o que é, para que serve e exemplos**. Disponível em: <<https://www.nomus.com.br/blog-industrial/cadeia-de-suprimentos/>>.

LOGISTICA, M. **O que é Logística? Como funciona? | MundoLogística - portal e revista de logística e supply chain**. Disponível em: <<https://mundologistica.com.br/glossario/o-que-e-logistica-como-funciona>>.

Magalhães, Mariana Carrilho. "Aplicação de técnicas de gestão de estoques em uma pequena empresa: o caso de um restaurante." *Zeiki - Revista Interdisciplinar da Unemat Barra do Bugres*, 2023

ROMERO, L.; ZENOTTI, H.; FALCÃO, A. **A importância do uso do RFID na gestão do estoque. Um estudo de caso: indústria ortopédica.** , 19 jun. 2021. Acesso em: 16 abr. 2025

TOTVS. **RFID: o que é, como funciona e aplicações dessa tecnologia.** TOTVS, 8 jul. 2022. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/rfid/>. Acesso em: 10 abr. 2025